

Editorial

Joan López Urdaneta*

En reiteradas ocasiones desde diversos ámbitos se ha expresado sobre las transformaciones continuas que transcurren en la humanidad en esta segunda década del siglo XXI, cuestión que se ha evidenciado con mayor énfasis con la declaración en marzo del 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de pandemia ante la evolución del COVID-19, lo que ha generado a partir de ese momento una acelerada transición entre modelos de organización socioeconómica y cultural tanto en el sector público y privado.

En consecuencia, a pesar de los cambios producidos por la revolución tecnológica o digital, su efectos no eran inmediatistas, pero este contexto pandémico, puso al descubierto las falsas seguridades, lo que ha motivado a proceder a una transición acelerada, en primer lugar, gran parte de la población ha asumido el teletrabajo y el uso de los medios digitales para reducir el riesgo de contagiarse, conllevando de esta manera a incrementar la digitalización de la oferta y demanda de servicios; en segundo lugar, la necesidad de implementar un nuevo modelo social interconectado, en donde el sistema de interacciones predomine en el plano virtual, generando progresivos cambios sociales, financieros y culturales, y en tercer la consolidación de un liderazgo más enfocado hacia la gobernanza global.

En este sentido, es necesario, proceder paralelamente con un proceso de reaprendizaje en el cual se asuma que los asuntos públicos y privados son estrechamente interrelacionados, y por ende los gobiernos, las empresas, las academias, las organizaciones sociales, y los organismos multilaterales deben asumir corresponsabilidades por generar condiciones para alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. Alcanzar este propósito implica nuevas formas de gobernar mediante la rearticulación flexibles de políticas públicas, como también el redimensionamiento del espacio público.

Es por ello, la necesidad de instituciones académicas como el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, se conviertan en espacios de reflexión, discusión, procesamiento de información confiable y conocimientos especializados para el diseño de acciones concretas direccionadas a la consolidación de liderazgos más preparados para la toma de decisiones con impacto global.

* **Editor de la Revista IGEZ. Medio de Divulgación Científico en Temas de Gerencia, Negocios y Gobierno**